

MEDIAMATNLARNING LINGVISTIK TADQIQI

Xodjayorov Malik Berdimurodovich

Qarshi davlat universiteti, O‘qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda tilshunoslikda keng qo‘llanilayotgan medialingvistika xususida va media matnning ommaviy axborot vositalarida ifodalanishi haqida qisqacha so‘z yuritadi va ma‘lumotlar keltirib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: OAV, media matn, medialingvistika, diskurs tahlil, internet bloglar, nutq.

Bir qator lingvistik tadqiqotlarda ommaviy axborot vositalari (OAV) materiallari asosida qiyosiy tilshunoslik, sotsiolingvistika, kognitiv tilshunoslik, psixolingvistika, lingvomadaniyatshunoslik va boshqa sohalaridagi dolzarb muammolarni hal qilishga bag‘ishlangan keng ko‘lamli tadqiqot ishlari mavjud. Internet, OAV, davriy nashrlar, radio, teledasturlar va ijtimoiy tarmoqlar qisqa vaqt ichida hatto eng uzoq hududlarga yetib borishi va ommaga tez ta‘sir qilish ko‘lami katta. 1998-yili “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Qonunining qabul qilinishi soha rivoji yo‘lida qo‘yilgan muhim qadam bo‘ldi. Jumladan, ushbu Qonunning 1-moddasida: “Ommaviy axborot vositalari deganda gazetalar, jurnallar, tele – va radiodasturlar, hujjatli kino, ommaviy axborotni keng ommaga yetkazuvchi davriy nashrlar nazarda tutiladi¹”. Bugungi kunda ilg‘or texnologiyalar rivoji tufayli OAV tushunchasi Internet, bloglar, ijtimoiy tarmoqlar va Internet saytlariga kuchib bormoqda. Auditoriya esa davriy nashrlardan ko‘ra Internet tarmoqlaridagi media bloglar va yangiliklarni tezkor xabarlarini o‘qishni afzal ko‘rmoqda. Ilmiy adabiyotlarda «ommaviy axborot vositalari» va «OAV» atamallari ko‘pincha bir xil mazmunda qo‘llaniladi. Birinchisi uchta ma‘noni o‘z ichiga oladi:

¹ “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни. – Тошкент.,1997.

1) axborot materiallarining maxsus turi (yangiliklar, tahliliy ma'lumotlar, boshqa jurnalistik matnlar, audio va video dasturlar) asosi sifatida dolzarb va ijtimoiy ahamiyatga ega axborot;

2) jamiyat uchun ahamiyatli faktlar, hodisalar va jarayonlar yetkaziladigan ommaviy auditoriya;

3) axborot auditoriyaga yetkaziladigan aloqa kanallari. Ommaviy kommunikatsiya deganda "ijtimoiy mavqega ega bo'lgan murojaat qiluvchining (jurnalist, siyosatchi va boshqalar) ommaviy ongga ta'sir qilish maqsadida ommaviy axborot vositalari (OAV) orqali yuborilgan ijtimoiy ahamiyatga ega xabar²" tushuniladi.

OAV tili haqida D.Teshaboyeva shunday deydi: “Til – OAVning asosiy xabar berish quroli bo‘lib xizmat qiladi. Shu boisdan ham uni, avvalo, lingvistik tomondan o‘rganish zarurati mavjud. Biroq ma'lumotlarni qabul qilish, albatta, bir qancha boshqa gumanitar fanlar bilan ham bog‘liq. OAV tilini tadqiq etish uni qabul qilish masalasi bilan aloqador holda olib borilsa, bu borada yanada xolis fikr yuritish mumkin³”.

Shuni ta'kidlash kerakki, OAV atamasi ko‘pincha ommaviy axborot vositalarida Internet va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish bilan bog‘liq yangi zamonaviy aloqa kanallari: onlayn nashrlar, veb-saytlar, ilovalar va boshqalar mavjudligini ko‘rsatadi. Ommaviy axborot vositalari matnlari tilning hozirgi holatini tavsiflash uchun material sifatida tobora ko‘proq foydalanilmoqda, chunki ular lisoniy voqelikdagi ko‘plab o‘zgarishlarni boshqa manbalarga qaraganda tezroq aks ettiradi va zamonaviy nutqdan foydalanishga xos bo‘lgan barcha jarayonlarni o‘zida mujassamlaydi.

T.G. Dobrosklonskaya jurnalistik matnlarga lingvistik tadqiqotlar uchun empirik material sifatida, agar badiiy adabiyot matnlari o‘ziga xos "yuqori san'at", voqelikni aks ettirishning asosiy usuli bo‘lsa, ommaviy axborot vositalarining matnlari har qanday voqeani, hayotning har qanday harakatini bir zumda aks ettiruvchi, ko‘proq

² Эффективное речевое общение (базовые компетенции): словарь-справочник 2014: 298

³ Тешабоева Д. Оммавий ахборот воситалари тилининг нутқ маданияти аспектида тадқиқи. – *ф.ф.док.лик диссертацияси.* – Тошкент. 2021

tasviriy uslubdir⁴” deydi. M.N. Volodina insonning dunyoqarashini shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining etakchi rolini ta’kidlab, "Bizning dunyoqarashimizning 10 foizi o‘z tajribamizga asoslangan bilimlarimizdir, qolgan barcha bilimlarni esa kitoblar, gazetalar, filmlar, radio va televideniye dasturlari va Internetdan olamiz. Ommaviy axborot vositalari insonning olam milliy manzarasi, uning bo‘sh vaqtini to‘ldirish, uning ongi, dunyoqarashi va bugungi madaniyat turiga ta’sir qiladi⁵". I.V. Erofeeva boshqa tilshunoslarning fikrlarini umumlashtirgan holda “Olam milliy manzarasi ommaviy axborot vositalari matnida yorqin aks ettirilgan” degan xulosaga keladi⁶. Demak, ommaviy axborot vositalari matnlarini o‘rganish orqali ko‘rib chiqilayotgan material tilining milliy xususiyatlarini aniqlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. – Toshkent.,1997.
2. Teshaboyeva D. Ommaviy axborot vositalari tilining nutq madaniyati aspektida tadqiqi. – f.f.dok.lik dissertatsiyasi. – Toshkent. 2021
3. Добросклонская, Т. Г. Вопросы изучения медиатекстов: опыт исследования современной английской медиаречи / Т. Г. Добросклонская. – Изд. стер. – М. : КРАСАНД, 2020а. – 286 с. 20б
4. Володина, М. Н. Язык массовой коммуникации как основное средство информационного воздействия на общественное сознание / М. Н.
5. Ерофеева, И. В. Медиатекст как носитель национальных ценностей / И. В. Ерофеева // Медиатекст: стратегии – функции – стиль. – Орел, 2010. – С. 101–109. – 103б

⁴ Добросклонская, Т. Г. Вопросы изучения медиатекстов: опыт исследования современной английской медиаречи / Т. Г. Добросклонская. – Изд. стер. – М. : КРАСАНД, 2020а. – 286 с. 20б

⁵ Володина, М. Н. Язык массовой коммуникации как основное средство информационного воздействия на общественное сознание / М. Н. Володина // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. – М., 2003. – С. 6–24. 4б. 10б

⁶ Ерофеева, И. В. Медиатекст как носитель национальных ценностей / И. В. Ерофеева // Медиатекст: стратегии – функции – стиль. – Орел, 2010. – С. 101–109. – 103б